

Modelo de regresión logística aplicada a la percepción vial en la ciudad de Bucaramanga.

**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**

Ministerio de
Educación Nacional
RES. 02266410/12/21
Campus Bucaramanga

**ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL**
EQUAA

Education Quality Accreditation Agency

Modelo de regresión logística aplicada a la percepción vial en la ciudad de Bucaramanga.

Francisco Javier León

Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia.

Miguel Pérez-Pulido

Universidad de Santander (UDES), Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), Bucaramanga, Colombia.

Miller Salas-Rondón

Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia.

Edwin Fabián Fontecha Angulo

Directivo operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca

Universidad de Santander (UDES)
Calle 70 #N° 55-210
Bucaramanga, Santander

30 de octubre de 2025
DOI: 10.5281/zenodo.17497075

Cómo citar este documento:

León, F. J., Pérez-Pulido, M., Salas-Rondón, M., y Fontecha Angulo, E. F. (2025). Modelo de regresión logística aplicada a la percepción vial en la ciudad de Bucaramanga. Universidad de Santander (UDES). Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.17497075>

Modelo de regresión logística aplicada a la percepción vial en la ciudad de Bucaramanga.

Francisco Javier León – Universidad de Santander (UNDES), Bucaramanga, Colombia.
<https://orcid.org/0000-0002-8904-5242>

Miguel Pérez-Pulido – Universidad de Santander (UNDES), Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga, Colombia.
<https://orcid.org/0000-0003-2945-0526>

Miller Salas-Rondón – Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia.
<https://orcid.org/0000-0001-9236-9750>

Edwin Fabián Fontecha Angulo – Directivo operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca,

Resumen

El estudio evalúa la percepción vial y la aceptación de las Franjas de Paradas Transitorias para Motociclistas en Bucaramanga, utilizando un modelo de regresión logística binaria aplicado a una encuesta de 409 actores viales. El objetivo fue identificar los factores predictivos del apoyo a la implementación generalizada de las Franjas. El análisis estadístico ($R^2=0.73$) determinó que la disposición a aceptar la medida está mediada por factores cognitivos y contextuales, no por el rol del actor vial. Los hallazgos clave del modelo de regresión fueron la creencia en la Seguridad (Factor Dominante): La convicción de que las FPTM disminuyen la accidentalidad es el predictor más fuerte ($\beta = +5.57$), demostrando que la percepción de eficacia en la seguridad es el principal motor de la aceptación. El conocimiento del Plan y el objetivo del plan piloto incrementa significativamente el apoyo ($\beta = +2.51$), lo que resalta la importancia de la socialización efectiva. La percepción de una calidad "Mala" en la señalización vial general ejerce un efecto disuasorio significativo ($\beta = -2.48$), lo que implica que la desconfianza sistémica en la infraestructura básica compromete la credibilidad de las nuevas soluciones. Conclusión: La escalabilidad de las FPTM depende de una gestión integral que combine la comunicación efectiva de los beneficios de seguridad

Puntos clave

 La convicción de salvar vidas es el motor principal del apoyo.

El factor que más influye en la aceptación de las FPTM es la creencia firme de que reducen la accidentalidad. La seguridad vial es percibida como un tema de confianza ciudadana y salud pública.

 El conocimiento del plan piloto dispara la aceptación.

La socialización efectiva sobre el objetivo y funcionamiento de las FPTM transforma la medida de una imposición a una solución compartida, aumentando significativamente la disposición a respaldarla.

 La percepción de la infraestructura básica condiciona las nuevas soluciones.

La aceptación de las FPTM se ve seriamente afectada si la señalización vial general es percibida como "mala". Esto exige que las innovaciones en infraestructura vayan acompañadas de una mejora visible del mantenimiento básico.

 Las FPTM son vistas como una política de ciudad, no de nicho.

El apoyo a la implementación de las franjas trasciende el rol vial del encuestado (no depende de si es motociclista, conductor o peatón), lo que indica que se perciben como una herramienta de ordenamiento y seguridad que beneficia a todos.

con una mejora visible y verificable de la infraestructura existente, superando la desconfianza ciudadana en el mantenimiento vial.

Palabra clave: Seguridad vial, Franjas preferenciales para motocicletas, Advanced Stop Lines, Regresión logística, Percepción vial, Motociclistas.

Abstract

The study assesses road safety perception and acceptance of Motorcycle Temporary Stopping Zones (FPTM) in Bucaramanga, Colombia, using a binary logistic regression model applied to a survey of 409 road users. The objective was to identify the predictive factors influencing support for the widespread implementation of these stopping zones. Statistical analysis ($R^2 = 0.73$) revealed that willingness to accept the measure is mediated by cognitive and contextual factors, rather than by the respondent's type of road user. Key findings from the regression model include Belief in Safety (Dominant Factor): The conviction that FPTMs reduce accident rates was the strongest predictor ($\beta = +5.57$), demonstrating that perceived safety effectiveness is the main driver of acceptance. Knowledge of the Pilot Plan: Awareness and understanding of the plan's objectives significantly increased support ($\beta = +2.51$), underscoring the importance of effective communication and outreach. Perception of Poor Signage Quality: A negative perception of general road signage quality had a significant deterrent effect ($\beta = -2.48$), suggesting that systemic distrust in basic infrastructure undermines confidence in new traffic management solutions. Conclusion: The scalability of FPTMs depends on an integrated management approach that combines effective communication of safety benefits with visible and verifiable improvements in existing infrastructure, thereby overcoming public distrust in road maintenance systems.

Keywords: Road safety, Motorcycle advanced stop lines · Logistic regression · Traffic perception · Motorcyclists.

Objetivo

Identificar los factores asociados a la percepción positiva de las FPTM por parte de los principales actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas y conductores) de Bucaramanga.

Metodología

Recolección de la información

Se aplicó una encuesta de percepción vial dirigida a los principales actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas y conductores) de la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de evaluar su percepción sobre la implementación de las Franjas Preferenciales para Motociclistas (FPTM). El instrumento, validado por expertos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), constó de seis preguntas estructuradas y fue aplicado de manera

anónima a 382 participantes mayores de 18 años, seleccionados en 10 intersecciones representativas de la ciudad. No se recopilieron datos sensibles, por lo que no fue necesario consentimiento informado. La actividad se realizó en el segundo semestre de 2019.

Procesamiento y análisis estadístico

El procesamiento de la información se realizó utilizando Excel™ 2016, SPSS versión 25 y RStudio versión 1.3.959 (R versión 4.0.2). En R se emplearon librerías especializadas como *astsa*, *fBasics*, *MASS*, *ca*, *ggplot2*, *factoextra*, *FactoMineR*, *corrplot*, *AER*, *stats* y *dplyr*, para el análisis descriptivo y multivariado de los datos.

Modelo estadístico

Se aplicó un modelo de regresión logística binaria para identificar los factores asociados a la percepción positiva de las FPTM. El modelo permitió determinar el grado de asociación entre las variables sociodemográficas y las opiniones sobre accidentalidad, señalización vial y utilidad de las franjas.

Modelo de regresión logístico en la encuesta de percepción vial

En la encuesta de percepción vial participaron 409 actores viales y se realizó en 10 intersecciones de la ciudad de Bucaramanga (Apéndice A). La edad promedio de los participantes fue de 37 años con una desviación estándar de 12,53; la edad mínima fue de 18 y la máxima de 73.

A continuación, se presenta el análisis univariado de la encuesta. Los motociclistas fueron el 55,7% de la muestra analizada, respecto al sexo el 72,1% de los encuestados fueron hombres.

Los principales resultados arrojados por el estudio muestran que el factor humano es considerado el mayor causante de la accidentalidad (75,1%), seguido por la calidad de la señalización vial de la ciudad de Bucaramanga, que es considerada como regular por el 65,7% de los entrevistados (Tabla 1). El 70,2% de los encuestados en Bucaramanga manifestaron que las franjas disminuyen la accidentalidad, siendo esta cifra inferior a lo reportado por la autoridad de tráfico de Barcelona al manifestar que las zonas exclusivas de espera de motos han reducido en un 90% el riesgo de accidentes de motocicletas en los cruces de esta ciudad.

El 80,2% de los encuestados hace un uso correcto de las franjas y el 84,4% está de acuerdo con su implementación en todas las intersecciones, estos datos son inferiores a lo expresado en Brasil por los residentes de la ciudad de San Pablo donde el 93,2% dio su aprobación al proyecto “Operación Frente Seguro” y donde se concluyó que cada cruce tiene una dinámica propia que debe ser respetada para una mayor seguridad de los usuarios (Companhia de Engenharia de Trafego, 2015). Las pruebas de bondad de ajuste de Chi cuadrado de Pearson y Binomial evidenciaron que las variables fueron estadísticamente significativas.

Tabla 1

Análisis univariado encuesta

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado	p-valor
Tipo de actor vial	Ciclista	21	5,1	5,1	,00*
	Conductor-Auto	116	28,4	33,5	
	Motociclista	228	55,7	89,2	
	Peatón	44	10,8	100,0	
Factor de accidentalidad	Estado del tránsito	38	9,3	9,3	,00*
	Estado vía	18	4,4	13,7	
	Factor humano	307	75,1	88,8	
	Factor vehículo	46	11,2	100,0	
Calidad de la señalización vial	Buena	113	27,6	27,6	,00*
	Regular	264	64,5	92,2	
	Mala	32	7,8	100,0	
Conoce plan piloto	No	79	19,3	19,3	,00*
	Sí	330	80,7	100,0	
Uso correcto	No	81	19,8	19,8	,00*
	Sí	328	80,2	100,0	
Franjas disminuyen la accidentalidad	No	122	29,8	29,8	,00*
	Sí	287	70,2	100,0	
Implementación FPTM en todas las intersecciones	No	64	15,6	15,6	,00*
	Sí	345	84,4	100,0	
Sexo	Hombre	295	72,1	72,1	,00*
	Mujer	114	27,9	100,0	

Nota. p – valor $< ,05$. FPTM: Franja de Parada Transitoria para Motocicletas. *Se calculó con Chi cuadrado de Pearson. +Se calculó con Binomial Negativa.

Posteriormente se realizaron tablas de contingencia para determinar si existía asociación entre la variable Implementación FPTM en todas las intersecciones (dependiente) con las demás variables (Tabla 2). La prueba de Chi cuadrado de Pearson evidenció asociación estadísticamente significativa ($p < ,05$) con las variables: Calidad de la señalización vial, Conoce plan piloto y Uso correcto; mientras que no existe asociación estadísticamente significativa con las variables: sexo, tipo de actor vial, factor de accidentalidad y franjas disminuyen la accidentalidad. Lo anterior evidencia que la implementación FPTM en todas las intersecciones es independiente de si las franjas disminuyen o no la accidentalidad.

Tabla 2

Resumen de las tablas de contingencia de la dependiente vs las independientes

Variable	Categoría	Implementación FPTM en todas las intersecciones		Chi cuadrado de Pearson	p-valor
		Si n (%)	No n (%)		
	Buena	108 (26,40)	5 (1,22)	71,65	,00

Calidad de la señalización vial	Regular	226 (55,25)	38 (9,29)		
	Mala	11 (2,68)	21 (5,13)		
Conoce plan piloto	Si	309 (75,55)	21 (5,13)	107,96	,00
	No	36 (8,80)	43 (10,51)		
Uso correcto de la FPTM	Si	307 (75,06)	21 (5,13)	103,75	,00
	No	38 (9,29)	43 (10,51)		
Franjas disminuyen la accidentalidad	Si	286 (69,92)	1 (0,24)	1,62*	,20
	No	59 (14,42)	63 (15,40)		

Nota. p – valor $< ,05$. *Se realizó prueba t por la existencia de conteos menores a 5.

A continuación, se realizaron modelos de Regresión Logística Simple (MRLS) y para ello se consideró como variable dependiente: el estar o no de acuerdo con la implementación de las FPTM en todas las intersecciones viales de la ciudad, con las variables explicativas. En este sentido fueron estadísticamente significativas ($p < ,05$) las variables: categoría de la señalización vial, conoce plan piloto, uso correcto, franjas disminuyen la accidentalidad y se incluyó la variable continua edad. Posteriormente, se plantearon dos modelos de Regresión Logística Múltiple,

Modelo 1: Imp_FPTM - Calidad de la señalización vial + Conoce plan piloto + Franjas disminuyen la accidentalidad + Uso correcto de la FPTM + edad

Modelo 2: Imp_FPTM - Calidad de la señalización vial + Conoce plan piloto + Franjas disminuyen la accidentalidad

De acuerdo con el nivel de significancia ($p < ,05$) de las variables independientes se seleccionó el modelo 2 (tabla 24).

Tabla 1

Estimación de coeficientes de modelo planteado de regresión logística múltiple

Predictores	β	E.E.	p - valor	I.C. (2,5; 97,5)	exp (coef)
Calidad de la señalización vial					
Regular	-0,57	0,63	0,36	-1,91; 0,61	0,56
Mala	-2,48	0,91	0,00	-4,44; -0,78	0,08
Buena*	-	-	-	-	-
Conoce plan piloto (Si)					
Si	2,51	0,49	0,00	1,58; 3,55	12,36
No*	-	-	-	-	-
Franjas disminuyen la accidentalidad (Si)					
Si	5,57	1,06	0,00	3,92; 8,50	263,48
No*	-	-	-	-	-

Intercepto	-0,93	0,70	0,18	-2,32; 0,46	0,39
Número de muestras	409				
-2 log de verosimilitud	127,94				
R ² de Nagelkerke	0,73				
Sig, Hosmer-Lemeshow:	0,99				
AIC	137,94				

*Categoría de referencia

La categoría “regular” de la variable calidad de la señalización vial no fue estadísticamente significativa, Los coeficientes (β) de las variables significativas del modelo de regresión logística muestran que es menos frecuente encontrar personas que consideren que la calidad de la señalización vial de la ciudad de Bucaramanga es “mala” en relación con las personas que consideran que la señalización vial es “buena”.

Es más frecuente encontrar personas que conocen el plan piloto de la implementación de las FPTM, así mismo es más frecuente encontrar personas que consideran que las FPTM disminuyen la accidentalidad.

La bondad de ajuste del modelo utilizado para analizar si los actores viales estaban o no de acuerdo con la implementación de las FPTM en todas las intersecciones semaforizadas de la ciudad, presentó un pseudo R² de Nagelkerke de 73,40, la prueba de Hosmer y Lemeshow fue de 0,99 mostrando un buen ajuste, dado que fue estadísticamente significativa $p \geq ,05$. La prueba de -2 log de verosimilitud fue de 127,94, lo que indica que el modelo complejo se ajusta mejor a los datos que el modelo nulo. El modelo ajustado es el siguiente:

$$\text{Implementación de las FPTM (P=1|x)} = -0,933 - 2,48 \text{ categoría de la señalización Mala} + 2,51 \text{ Conoce plan piloto Si} + 5,57 \text{ Franjas disminuyen la accidentalidad Si}$$

Respecto al modelo seleccionado se tiene que las personas que consideren que la calidad de la señalización vial de la ciudad de Bucaramanga es mala, disminuye en un 92% (1 - 0,08) la percepción de estar de acuerdo con su implementación frente a las personas que consideran que es buena. Por otro lado, cuando se conoce con qué fin se puso en práctica el plan piloto de las FPT exclusivas para motocicletas antes de los semáforos se aumenta 12 veces la percepción de estar de acuerdo con su implementación. Por último, el creer que la implementación de FPTM disminuye la accidentalidad aumenta en 263 veces la percepción de estar de acuerdo con su implementación.

El porcentaje global correctamente clasificado fue del 93,9%; es decir, el modelo predijo correctamente a 337 de los sujetos que están de acuerdo y 47 que no están de acuerdo con la implementación de las franjas. El valor de la curva ROC fue de 0,964, lo cual es significativo pues el modelo seleccionado permite evaluar su capacidad para discriminar (Figura 1).

Figura 1
Curva ROC

También se realizó la gráfica de detección de outliers (Tabla 3) y datos influyentes, el dato atípico fue el 82 y los datos influyentes fueron el 144 y el 245, No se observan datos que sean al mismo tiempo atípicos e influyentes, ver apéndice N. La tabla 3, muestra las medidas de los datos influyentes del modelo seleccionado,

Tabla 3
Medidas de los datos influyentes

Ind,	StudRes	Hat	CookD
50	-19,462	0,049	0,052
82	-37,872	0,001	0,236
144	16,709	0,110	0,069
203	0,485	0,127	0,003
245	0,485	0,127	0,003

La Figura 2, presenta el diagnóstico de los datos atípicos (outliers), Se observa que existen un dato atípico que corresponde al individuo 82, el cual presenta mayor residual (rstudent unadjusted) = -3,787; p-value = 0,00015; Bonferroni p: 0,062; de acuerdo con el p valor <0,05 se rechaza H_0 ,

Figura2
Diagnóstico de los datos outliers,

La Figura 3 muestra la detección de outliers y datos influyentes, El dato atípico corresponde al dato 82 y los datos influyentes son los datos el 144 y el 245, No se observan datos que sean al mismo tiempo atípicos e influyentes,

Figura 3
 Detección de outliers y datos influyentes

Se realizó la predicción para algunos individuos encontrándose que el dato 1 se predice correctamente en 73,24 y a partir del dato es del 99,99,

```
> modelo9$fit[c(1, 2, 100, 201, 301)]
  1    2   100   201   301
0,7324421 0,9992200 0,9986155 0,9986155 0,1812430
```

Conclusiones

El análisis multivariado mediante la regresión logística binaria sobre la percepción de las Franjas de Paradas Transitorias para Motociclistas (FPTM) en Bucaramanga revela que la disposición a la implementación generalizada de esta medida está mediada por factores cognitivos y contextuales, más allá de las características sociodemográficas del actor vial.

El modelo seleccionó consistentemente como predictores estadísticamente significativos a variables que representan la conciencia y la evaluación de la eficacia. La percepción de que las FPTM contribuyen a la disminución de la accidentalidad es el factor que ostenta el mayor coeficiente predictivo ($\beta = 5.57$; $p < 0.001$). Esto establece que la convicción sobre la eficacia intrínseca de la medida se erige como medida más clave para la aceptación de su extensión territorial, superando la influencia de las características inherentes a los encuestados.

El conocimiento previo sobre el plan piloto (variable Conoce plan piloto Si, $\beta = 2.51$; $p < 0.001$) incrementa la probabilidad de apoyo a la implementación. Este hallazgo subraya que la socialización efectiva y la transparencia en la introducción de políticas de infraestructura son prerrequisitos fundamentales para asegurar la legitimidad y la adherencia ciudadana.

La percepción de una calidad "Mala" en la señalización vial general (variable Calidad de la señalización vial Mala, $\beta = -2.48$; $p < 0.01$) ejerce un efecto disuasorio sobre la aceptación de las FPTM. Este efecto negativo sugiere una desconfianza sistémica, la deficiencia en el mantenimiento de elementos viales preexistentes compromete la credibilidad y el apoyo a las nuevas soluciones. Por consiguiente, la gestión integral de la infraestructura se revela como una condición necesaria para la optimización de los beneficios de las innovaciones puntuales.

El análisis de contingencia determinó que el consenso sobre la implementación de las FPTM es independiente de variables sociodemográficas y de rol vial. No se identificó asociación estadística significativa entre la aprobación de la FPTM y el tipo de actor vial (motociclista, conductor, etc.) ni con el sexo de los participantes. Esto implica que la medida es percibida como una solución de ordenamiento del tránsito con valor universal que trasciende el beneficio exclusivo para el actor vial directamente involucrado (el motociclista), facilitando un amplio consenso social para su escalamiento.

Referencias

Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2019). Sistema nacional de indicadores de seguridad vial. <http://ansv.gov.co/observatorio/index6c24.html?op=Contenidos&sec=58>

Ayuntamiento de Madrid. (2018). Solicitud de líneas de detención "Avanza Moto". <https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Solicitud-de-lineas-de-detencion-Avanza-Moto->

Ball, S. D., Hopkin, J., Webster, D., & Anjum, O. (2011). A track trial research study on allowing motorcycles use of Advanced Stop Lines (PPR562). TRL. <https://trl.co.uk/sites/default/files/PPR562.pdf>

Dirección de Tránsito de Bucaramanga. (2017). Estructuración de medidas para el mejoramiento de la movilidad en Bucaramanga. Estudio de tránsito y revisión de los corredores de conexión con municipios del Área Metropolitana. <http://transitobucaramanga.gov.co/files/2017/direccion/estructuracion-de-medidas-para-mejorar-la-movilidad-en-bucaramanga-2017.pdf>

DTB. (2016a). Concepto Técnico 202-16: Zona segura para motocicletas.

Dill, J., Monsere, C. M., & McNeil, N. (2012). Evaluation of bike boxes at signalized intersections. *Accident Analysis & Prevention*, 44(1), 126–134. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.10.030>

Mohamad Khaidir, N., Megat Johari, N., Jamaluddin, N., & Roslan, A. (2019). The effectiveness of advanced stop line (ASL) for motorcycles at signalised intersection in Kuala Lumpur. *Journal of Built Environment*, 6, 69–81. https://www.jbete.com/wp-content/uploads/2019/08/JBETE_019.pdf

Molinero, A., Juan, M., Vaquero, P., Díez, J., Alberto, R., Gallo, M., & Gallo, A. M. (2011). Manual de buenas prácticas de seguridad vial para los motociclistas (Proyecto ROSA). DGT. http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e-informes/2011/cticas_de_Seguridad_V_ial-para-los-Motociclistas-Proyecto-Rosa_INFORME-PARA-WEB.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2011). Plan mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf

Apéndice A. Encuesta de percepción actores viales - ciudad de Bucaramanga

Objetivo: *Identificar la percepción de los actores viales respecto a las franjas de paradas transitorias de motocicletas en algunas intersecciones semaforizadas del municipio de Bucaramanga*, La presente encuesta tiene carácter confidencial y los datos recolectados serán utilizados con fines investigativos únicamente, **Nombre del encuestador:**

Fecha: dd / mm / aa	Hora: ___ am ___ pm	Sexo: Masculino ___ Femenino ___	¿Qué edad tiene? ___ años
Tipo de actor vial: Motociclista (Motocicleta) ___ Conductor (Automóvil) ___ Peatón ___ Ciclista (Bicicleta) ___			
Dirección donde se realiza la encuesta (<i>marque con una x</i>)			
<ul style="list-style-type: none"> • 1) CARRERA 27 CON CALLE 54 • 2) CARRERA 27 CON CALLE 48 • 3) CARRERA 21 CON CALLE 50 • 4) CARRERA 22 CON CALLE 45 • 5) CALLE 45 CON CARRERA 21 		<ul style="list-style-type: none"> • 6) CALLE 61 CON CARRERA 17 • 7) AV, GONZALEZ VALENCIA CON CARRERA 27 • 8) AV, GONZALEZ VALENCIA CON CALLE 56 • 9) CARRERA 18 CON CALLE 9 • 10) CARRERA 19 CON BULEVAR BOLIVAR 	
1. ¿Cuál cree que es el principal factor de accidentalidad? <ul style="list-style-type: none"> • Factor humano (imprudencia), • Factor vehículo (fallas mecánicas), • Estado de la vía (fallas en la infraestructura de las vías y/o en la señalización), • Estado del tránsito (congestión vial), 		4. ¿Hace uso correcto de estas franjas por esta vía? <ul style="list-style-type: none"> • Si • No 	
2. ¿En qué categoría ubicaría la señalización vial dentro de Bucaramanga? <ul style="list-style-type: none"> • Buena • Regular • Mala 		5. ¿Cree que la implementación de franjas de parada transitoria antes de los semáforos para motocicletas disminuye la accidentalidad? <ul style="list-style-type: none"> • Si • No 	
3. ¿Conoce con qué fin se puso en práctica el plan piloto para la implementación de franjas de parada transitoria para motocicletas en intersecciones semaforizadas? <ul style="list-style-type: none"> • Si • No 		6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de zonas exclusivas para motocicletas antes de los semáforos en las principales intersecciones viales de la ciudad? <ul style="list-style-type: none"> • Si • No 	